

Kertész Dávid, Dr. Vokony István

Az elosztóhálózati feladatok koncepcionális adatmodellezése

A villamosenergetikai-rendszer (VER) folyamatos fejlődése azt eredményezte, hogy egy komplex, több réteggel rendelkező hálózat alakult ki, melynek üzemeltetése adatorientáltan történik.

A cikk célja, hogy az energetikai kihívások által leginkább érintett elosztóhálózat mentén keletkező adatköröket feltárja egy koncepcionális adatmodellbe rendezve. Ezen modell segítségével lehetőség nyílik arra, hogy részletesen megismerjük a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos adatmennyiséget. Az adatmodell, illetve a létrehozása közben feltárt nehézségek is hozzájárulnak a későbbi adatelemzési projektek könnyebb lebonyolításához.

The development of the grid has resulted a complex, multi-layered network, which is operated in a data-oriented way. The aim of the paper is to explore the data sets generated along the distribution network in a conceptual data model. The data model and the difficulties discovered during its creation also contribute to the easier execution of data analysis projects.

Kulcsszavak: adatelemzés, adatmodell, koncepcionális adatmodell, adattárház, elosztóhálózat

1. BEVEZETÉS

Napjainkban a klasszikus energetikai ellátólánc olyasfajta átalakuláson megy át, melynek pontos kimenetele is nehezen előre jelezhető, köszönhetően a decentralizált energiatermelő egységek megjelenésének, az elektromos hajtású autók terjedésének, a változó környezeti adottságoknak, illetve az átalakuló fogyasztói gondolkodásmódnak és igényeknek. A változások között említhetjük az időjárásfüggő energiatermelést, kiefeszültségi szinten a hálózatba való visszatáplálást, az elektromos autók terjedésének köszönhető növekvő éjszakai fogyasztást, mi több adott esetben egyes ön fogyasztók hálózatról való lecsatlakozása is elképzelhető, amennyiben önellátóvá válnak.

Egy 2016-ban készült felmérés során megkérdezték energetikai cégeket, hogy mik azok a fő változások, amik meghatározzák a szektor működését a jövőben. Négy kulcsfontosságú trendet azonosítottak: [1]

- Az energiatermelés helye és lehetőségei folyamatosan változnak
- Új energetikai innovációk válnak megvalósíthatóvá a következő két évtizedben
- A decentralizált energiatermelés hatására fejleszteni kell a smart gridet

- -A fejlett információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszerek és Big Data alapú optimalizációk kitüntetett szerepet játszanak a jövőben

Vagyis a változások nem csak az energia kétirányú áramlását hozzák maguk után, hanem az adatfolyamok is kétirányúvá fognak válni (1. ábra). Ami főként az elosztói engedélyeseket érinti és a fentebb felsorolt kihívások is elsősorban náluk csapódnak le.

Ezen kihívásokat minden energetikai vállalat látja és valamilyen módon szeretné kivenni vagy a megoldásokból, vagy a lehetőségekből a részüket. De megjelennek új versenyzők is a piacon, olyan technológiai cégek, mint például a TESLA, aki teljeskörű szolgáltatást tud nyújtani otthoni energiaellátásra és közlekedésre egyaránt. Ahhoz, hogy ezen átalakulási folyamatokra ez energetikai szereplők, köztük kiemelten az elosztói engedélyesek fel tudjanak készülni, egyre jobban tisztában kell lenniük a változó környezettel és a saját elosztói területükkel.

22. ábra Az energetikai ellátólánc változása [1]

Az adatbányászat ebben nyújthatja a legnagyobb segítséget az energetikai vállalatoknak, ugyanis azon utility cégek, akik kezelni tudják a termékekről, szolgáltatásokról, fogyasztói magatartásról, preferenciákról, valamint a hálózati és egyéb eszközeikről keletkező hatalmas információtömeget, várhatóan hasznot húznak ebből a lehetőségéből.

2. ADATMODELLEK

Ahhoz, hogy az energetikai cégek is kihasználják az adatelemzésben rejlő lehetőségeket, sokrétű erőforrással kell rendelkezniük. Egyrészt szükség van adatelemzőkre, fejlesztőkre, statisztikai szakemberekre, de a legfontosabb, hogy rendelkezzenek megfelelő mennyiségű és minőségű adattal.

Amennyiben a fentebb felsoroltak teljesülnek az első lépés a folyamatban az, hogy megismerjük a rendelkezésünkre álló adathalmazokat. Ezeknek az alapja egy jól megtervezett és dokumentált adatmodell. A későbbiekben ezekre építkezve lehet adatelemzési projekteket indítani.

2.1. Az adatmodellezés szintjei

Három szintje van az adatmodelleknek, melyek a komplexitásuk és funkciójuk szerint kerülnek különböző csoportokba [2]:

- Koncepcionális adatmodell
- Logikai adatmodell
- Fizikai adatmodell

- A *koncepcionális adatmodell* reprezentálja a magas szintű üzleti látásmódot. Nagyon effektíven használható vállalati környezetben kommunikációs célra, ugyanis könnyen megérthetőek és definiálhatóak vele egyes üzleti folyamatok.
- A *logikai adatmodell* egy mélyebb réteg, elsősorban adatelemzési és üzleti intelligencia projektek tervezéséhez használják. Segítségével könnyen megérthetőek az adatok részletei, de az implementálásuk még nem. Ezek alapján tekinthetünk rá úgy is, mint az adatok architektúrai nézetére.
- A *fizikai adatmodell* képezi a harmadik réteget. Ezen modell segítségével könnyen átlátható, hogy az egyes adatok hogyan lettek implementálva, vagyis tartalmazza az adattáblákat, oszlopokat, egyedi kulcsokat, a változók típusait, valamint a táblák közötti kapcsolatokat. Az alkalmazásfejlesztés folyamatában tervezésre, implementálásra és tesztelésre is használják.

2. ábra Adatmodellek szintjei [2]

3. ELOSZTÓHÁLÓZAT KONCEPCIONÁLIS ADATMODELLE

A 2.1-es fejezetben bemutatott adatmodellek értelmezése elsősorban üzleti szempontból definiált a szakirodalomban. Azonban a definíció alapján könnyen alkalmazható nagyobb rendszerek leírására is, ilyen módon az elosztóhálózati feladatok reprezentálására.

3.1. Kiindulási megfontolások

A koncepcionális adatmodell megalkotásához több szempontot is figyelembe vettem. Kiindulásként a villamosenergia-rendszer jelenleg működő fizikai és pénzügyi struktúráját tekintetem át. Ezáltal könnyen áttekinthetőek az egyes energetikai folyamatok.

Ezek után fókuszáltam az elosztókra, melyek a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében és az Európai Unió tevékenységszétválasztási előírásai miatt vállalatcsoportokat hoztak létre. Így a teljeskörű ellátáshoz az alábbi 3 fókuszterület azonosítható ezen csoportoknál:

- Elosztói engedélyes (DSO)
- Energiakereskedő
- Ügyfélszolgálat

Mivel a funkcionális adatmodell egyik célja a folyamatok értelmezése, emiatt figyelembe vettem a fentebb említett három cégnek a tevékenységeit is.

Elosztói engedélyesek fő tevékenysége a villamos energia szolgáltatása. Ehhez az alábbi legfontosabb kötelezettségeket kell teljesítenie az Elosztói szabályzat alapján [3]:

- A hozzá tartozó elosztó hálózat irányítása és az üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása
- A villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása, a villamos energia felhasználókhöz történő eljuttatása.
- A szállított villamos energiához köthető meghatározott mennyiségi elszámolások elvégzése
 - A karbantartási, javítási, felújítási munkák, fejlesztések időben történő elvégzése
 - Évente hálózat fejlesztési terv készítése
 - Az üzemeltett hálózatához tartozó információk összegyűjtése és szolgáltatása
 - A háztartási méretű kiserőművekről nyilvántartás vezetése
 - A mérési, leolvasási és számlázási rendszerek üzemeltetése
 - Beszámolási kötelezettség és adat-szolgáltatás a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal részére
 - Az elosztó hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges információk biztosítása a rendszerhasználók részére.

Az *energiakereskedő* versenypiaci villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet folytat, valamint az egyetemes szolgáltatási körében árammal látja el ügyfeleit. Ehhez az alábbi legfontosabb feladatokat látja el:

- Energetikához kapcsolódó termék és szolgáltatás értékesítés
- Közvilágítási rendszer korszerűsítése, üzemeltetése és karbantartása
- Elektromobilitáshoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások kialakítása

- Termékértékesítés támogatása
- Egyéb termék és szolgáltatás értékesítés
- Villamos energia egyetemes szolgáltatás

3. ábra Elosztóhálózati vállalatok koncepcionális adatmodellje

Az *ügyfélszolgálat* fő tevékenységeként működteti az ügyfélszolgálati csatornákat. Ehhez az alábbi legfontosabb feladatokat látja el:

- Állandó ügyfélszolgálati irodák működtetése telefonos és elektronikus eléréssel
- Számlázás és folyószámla-kezelés
- Kintlévőségek kezelése
- Értékesítési csatornák működtetése

3.2. Elosztóhálózati vállalatok koncepcionális adatmodellje

A 3. ábrán látható az a 14 adatkör, melyek az elosztó hálózati vállalatok tevékenysége alapján került meghatározásra általánosítva a rendszerre. Vagyis ezen adatkörök minden vállalatcsoportnál valamilyen formában fellelhetőek, azonban a pontos tárolási módjuk és koncepciók nem feltétlen egyeznek meg. Az egyes adatkörök között található nyílak egyértelmű kapcsolatot jelentenek két csoport között, azonban a funkcionális adatmodellnek nem képezi részét az, hogy a kapcsolat módjáról pontos képet adjon.

Ezen koncepcionális adatmodell egy áttekinthető nézetet ad az elosztóhálózati folyamatokra. Segítségével kiválaszthatóak azon adatkörök, amelyek egy adatbányászati projekt tervezése során egy adatbányászati Proof of Concept projektek során felhasználásra kerülnének. Majd ezekre alapozva kidolgozható a feladathoz szükséges logikai adatmodell, ami egy részletesebb modellt jelent. Ezen kidolgozás esetén nem csak arról lenne információnk, hogy adott esetben a Mérési központ adatai között a mérőeszközökről fellelhető információ, de részletezésre kerülne a mérő típusa, gyártója, felszerelési dátuma, vagy üzemi határideje is.

4. ADATMODELL KÖVETKEZTETÉSEI

4.1. Adattárház és megfelelő adattárolás

Jól látható a koncepcionális adatmodell alapján, hogy nagyon sokrétű adat keletkezik eltérő gyakorisággal ráadásul. Ezek alapján az elosztóhálózati vállalatoknak mindenképpen érdemes egy központi adattárhelyet, azaz adattárházat (DW) fenntartani. Mellette pedig olyan szakembereket alkalmazni, akik ezen DW-t karban tudják tartani. (4. ábra) Így növelni tudják az adatpontosságot és a strukturált működést, mely lehetőséget teremt az adatbányászati megoldások alkalmazására.

4. ábra A javasolt adattárház felépítése [4]

Az adattárházba lehetőség van különböző forrásokból származó táblákat feltölteni, pl.: Excel- fájlokat, CSV fájlokat, Access adatbázisokat, vállalatirányítási rendszerek, számlázási rendszerek adatait, valamint a mérési eredményeket is. A feltöltés egy „Kinyerés, átalakítás, betöltés” (ETL) [5] folyamaton keresztül valósul meg. Az első ETL folyamat után a stage rétegbe kerülnek az adatok, ahol az eredeti forrásnak megfelelően megőrzik a feltölteni kívánt fájlokat. Innen egy újabb ETL folyamat keretében jutunk el a központi adattárolóhoz, amely fizikailag elhelyezkedhet a vállalatnál, vagy a vállalat felhőjében. Ezek után érünk el az egyes osztályok által használt adat piacokhoz, ahonnan már lekérdezések segítségével használhatjuk az adatbányászati folyamatokat, vagy riportokat készíthetünk. [6]

4.2. Különböző forrásrendszerek és referencia

Az előző pontban látható, hogy az ETL folyamat elején különböző források csatlakoztathatóak a rendszerbe. Az elosztóhálózat üzemeltetése során gyakran előfordul az, hogy különböző rendszerekből érkező, ugyan azon attribútumot leíró értékek nem egyeznek meg. Tipikusan ilyen lehet, ha egy térinformatikai rendszerből és a hálózat-nyilvántartási rendszerből érkező adatok nem feltétlen ugyan azon lokációra mutatnak, mert a két alkalmazás más koordinátaalapot használ. Leggyakrabban az okozhatja az eltérést, hogy egy attribútum értéke megváltozik, azonban nem minden alrendszerben kerül frítésre.

Ezen okok miatt célszerű megállapítani referenciaértékeket vagy referenciarendszer, amiről tudjuk, hogy magasabb színvonalon van karbantartva.

4.3. Szétválasztás hatása

Az egy helyen tárolt adatok nagy potenciált jelentenek adatelemzési szempontból, ugyanis a folyamatok olyan adatokkal egészíthetők ki, amik az alrendszerek szintjén nem álltak rendelkezésre. Azonban ennek vannak korlátai is, ugyanis az Európai Unió által kimondott rendeleteknek az adattárolás tekintetében is eleget kell tenni, vagyis a hatáskörök szétválasztásával a DSO-k és az energiakereskedők nem tárolhatják közös adattárházban az adataikat.

Ilyen esetre jó példa lehet az ügyfelekkel kapcsolatos elemzések készítése. Amennyiben a DSO ilyen jellegű adatelemzési projektet indít, akkor nem használhatja fel az ügyfél személyes adatait hozzá, ugyanis ezen adatok csak az energiakereskedőnél lehetnek meg, ahol a szerződés kötött.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Az energetikai rendszerek előtt álló kihívások erősen érintik az elosztóhálózati vállalatokat. Ennek kapcsán a megoldásokat is több helyen érdemes keresni, melyhez az egyik eszköz az adatelemzés lesz a közeljövőben.

A cikk rávilágított arra, hogy ezen cégeknél egy adatelemzési projekt elindítása előtt fontos felmérni az adat-

vagyont, amelyre a legjobb megoldás adatmodellek készítése. Ennek kapcsán elkészítettem az elosztó hálózati feladatokra vonatkozó koncepcionális adatmodellt. Az elkészítés folyamata után levonható következtetések alapján ekkora adattárházhoz érdemes adattárházhoz telepíteni, azonban ezek használatánál ügyelni kell a referenciaértékek megválasztására és az összeférhetetlenségek elkerülésére.

6. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] **Juha P. Lahti, Petri Helo, Kongkiti Phusavat:** *Big Data in Evolving Energy Supply Chains*, Fourteenth International Conference on ICT and Knowledge Engineering, 2016
- [2] **R. Sherman:** *Business Intelligence guidebook: From Data Integration to Analytics*, Elsevier, Waltham, 2015., 173-195.
- [3] **Elosztói szabályzat**, 12. számú módosítás, Budapest, 2019. február 6.
- [4] **Üzleti intelligencia rendszerek**, *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem*, egyetemi előadás
- [5] **Microsoft Azure: ETL**, <https://docs.microsoft.com/hu-hu/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl> Ellenőrizve: 2020. augusztus 15.
- [6] **Fajsi Bulcsú, Cser László, Fehér Tamás:** *Üzleti háson az adatok mélyén*, Alinea Kiadó, 2010